

La noción de universal en Guillermo de
Ockham y su vigencia en la filosofía
contemporánea

The Notion of Universal in William of
Ockham and Its Relevance for
Contemporary Philosophy

Autor: Francisco Manuel Martos Beltrán

5/mayo/2025

Resumen: Este trabajo presenta la concepción de Ockham sobre los universales como signos mentales sin existencia extramental, en contraste con el realismo platónico y aristotélico. Se expone cómo los universales se generan de manera natural en la mente al reconocer similitudes, y cómo su comunicación se degrada al pasar al lenguaje hablado y escrito. Asimismo, se analiza la pertinencia de esta teoría en el tratamiento de conceptos abstractos como la justicia o el amor, mostrando su capacidad explicativa más allá de lo sensible. Finalmente, se destaca su vigencia actual en campos como la filosofía del lenguaje, la semiótica, la epistemología, la inteligencia artificial y la ética, donde su enfoque resulta fértil para pensar el significado, los procesos de abstracción y el valor de los consensos racionales.

Palabras clave: Guillermo de Ockham; universales; signos mentales; filosofía del lenguaje; semiótica; epistemología; inteligencia artificial; ética.

Abstract: This paper examines Ockham's conception of universals as mental signs without extramental existence, in contrast to Platonic and Aristotelian realism. It explains how universals arise naturally in the mind by recognizing similarities, and how their communication degrades when translated into spoken and written language. The theory's applicability to abstract concepts such as justice or love is also analyzed, showing its explanatory power beyond sensible objects. Finally, the study highlights its contemporary relevance in fields such as philosophy of language, semiotics, epistemology, artificial intelligence, and ethics, where Ockham's approach provides valuable insights into meaning, abstraction processes, and the role of rational consensus.

Keywords: William of Ockham; universals; mental signs; philosophy of language; semiotics; epistemology; artificial intelligence; ethics.

Noción de universal en Guillermo de Ockham y relevancia actual

La postura de Ockham en relación a los universales es un punto de inflexión en la historia del pensamiento, ya que nos ofrece algo radicalmente distinto al realismo platónico con los universales situados en el mundo inteligible y al realismo moderado originado con Aristóteles con la presencia de los universales en cada ente. Ockham afirmará que los universales no tienen existencia fuera de nuestra mente, es decir, no se encuentran en un mundo inteligible ni en los entes particulares. Ahora bien, como se podrá inferir, esto no quiere decir que los universales no existan, sino que su existencia se limita a nuestra mente. El filósofo partirá de su principio de parsimonia. Es decir, no tiene sentido lógico multiplicar los entes si no hay evidencia clara de su existencia. A raíz de esto desarrollará sus principales argumentos para refrendar su tesis.

Para explicar qué son entonces esos universales que solo existen en nuestra mente, Ockham recurre a los signos. Estos son representaciones de los entes particulares. Dentro de los signos nos encontramos con diferentes tipos, como los signos naturales, llamados así porque nuestro intelecto los genera al pensar; en estos mismos son donde encuadramos los universales. Lo característico de estos signos es que se generan de manera espontánea, sin una intencionalidad por parte de nosotros como sujetos racionales. En este sentido, los universales se generarían de manera natural en nuestra mente. Esto no quiere decir que vengamos con ellos de «fábrica», lo que implicaría una suerte de innatismo en sentido kantiano, sino que es nuestra propia razón la que los genera en el momento que nuestra conciencia interactúa con el mundo, en el momento que tenemos conciencia de algo. Los produce al reconocer similitudes entre los distintos entes o sustancias. Esto sucede por cuestiones prácticas y no porque en los entes exista una pretendida esencia compartida que llamamos universal (65).

Luego tenemos los signos que no son naturales, sino convencionales. Estos sí son generados por nosotros de forma voluntaria y cumplen la función —entre otras— comunicadora del lenguaje. Significativos para nuestro objetivo son los signos hablados y escritos. Estos signos son decisivos para Ockham porque a través de ellos expresamos los signos mentales (universales). De aquí se deduce que los universales están presentes

también en nuestra oralidad cuando los proferimos. Cuando digo caballo, este sonido se desprende del concepto mental. No obstante, este sonido sufre una suerte de degradación epistémica en tanto que se aleja del signo mental natural. Se degrada porque esto ya no es natural, sino artificial, consensuado entre los miembros de una comunidad de hablantes. Además, carece de una función representativa directa de la realidad como la que tiene el signo mental. Esto quiere decir que el universal mental solo se puede comunicar en parte. Con la escritura, el proceso degradativo aumenta en tanto que las grafías ya no beben de la fuente primigenia, sino del lenguaje hablado. El universal, en parte, está presente en la escritura y en el habla, pero es algo construido de manera artificiosa y fundamentado en su signo anterior y con valor epistémico mayor. En otras palabras, la escritura expresa la palabra hablada y la palabra hablada expresa el signo mental y este representa los entes de la realidad extramental.

De modo que podemos concluir que los universales en Ockham se fundamentan en la negación del realismo, entendido este como la existencia de los universales fuera nuestra mente. En los signos mentales que surgen de forma natural en nuestra mente al percibir el mundo y en que la función principal de estos universales es representar nuestra realidad de manera racional y lógica. Ante esto, cabe la pregunta ¿qué ocurre con esos universales que no son materiales? Con caballo, perro, árbol, hombre, etc. resulta relativamente sencillo que nuestra mente construya un universal de forma rápida, pero ¿qué sucede con la justicia, el amor, la alegría y demás elementos abstractos? Pienso que estos términos son fácilmente integrables en la teoría de Ockham, ya que los mismo surgen de experiencias vividas. No es necesario que nuestra mente perciba la justicia como percibimos un caballo, basta con que se den una serie de ordenamientos específicos en nuestra realidad para que nuestra mente conforme un concepto universal de justicia que le permita interpretar y comprender patrones sociales de conducta. Lo mismo ocurriría con el resto de conceptos abstractos.

Dicho esto, creo que resulta más que evidente la relevancia de los universales ockhamianos en nuestro tiempo. Podemos remitirnos a la filosofía del lenguaje y el problema del significado. ¿Son verdaderamente los conceptos esos signos mentales que representan a los particulares fuera de nuestra mente? Esto es una cuestión que aún sigue debatiéndose y que no se pronostica una resolución próxima. La influencia de

nuestro filósofo no se agota aquí, solo hay que detenerse en la agudeza que mostró cuando diferenció entre signo mental, signo verbal y signo escrito, ¿acaso no es esta la base de la semiótica que explica el lenguaje humano? Es decir, todavía dividimos en la actualidad el estudio del lenguaje en significado (lo que tenemos en la mente), significante (la palabra) y referente (la cosa en sí).

También creo que es evidente la importancia que puede tener la teoría de Ockham en el campo de la epistemología. Su postura se articula a la perfección con el empirismo en tanto que nuestra mente no percibe lo general, entre otras cosas porque no existe fuera de ella, sino que lo construye en base a su experiencia. De candente actualidad también resulta para la inteligencia artificial. El proceder de las máquinas es tal cual lo explicó Ockham en su día en relación a lo humano. Los programas se basan en particulares para conformar patrones universales, ya sea conductuales de sus usuarios o de cualquier tipo de información.

Pero lo más interesante, a mi juicio, se encuentra en el campo de la ética y la política, ya que no son pocos los que afirman la necesidad de una existencia objetiva de ciertos códigos morales para la justicia o el bien. Con Ockham vemos que esto no es necesario, sino que basta con su utilidad mental y racional para defender tales consensos.